

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
AUTORIDADES RECTORALES

Jorge Palencia
RECTOR

Judith Aular de Durán
VICERECTORA ACADÉMICA

María Guadalupe Núñez
VICERECTORA ADMINISTRATIVA

Marlene Primera Galué
SECRETARIA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Diana Romero La Roche
DECANA

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

Egleé Vargas Acosta
DIRECTORA

JEFES DE DEPARTAMENTO

Belkis Carvallo de Caliman (e)
TRABAJO SOCIAL

Cristina Paz (e)
PSICOSOCIOANTROPOLÓGICO

Egleé Vargas
SOCIO-JURIDICO

Ligibther Rojas (e)
INVESTIGACIÓN SOCIAL

Reyber Parra (e)
SOCIO-ECONÓMICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN TRABAJO SOCIAL

Raima Rujano
DIRECTORA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
PROGRAMA DE MAESTRIA EN INTERVENCIÓN SOCIAL

Cristina Paz
COORDINADORA

INDICE DE CONTENIDO

EJE 2

EXPERIENCIAS TEÓRICO PRÁCTICAS EN LA CONTEMPORANEIDAD. AVANCES Y PROPUESTAS

Estrategias para la inclusión universitaria desde y con la diversidad funcional auditiva.

Gil Jesús Salvador, Gil Zapata Violeta María. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. (Venezuela).

Participación de la comunidad organizada en la política social a través del consejo local de planificación pública. Caso: consejos comunales de la parroquia Araya, municipio "Cruz Salmerón Acosta". Estado Sucre periodo 2011-2012.

Carmen Rodríguez, Wilmarys Ortega. Universidad de Oriente. (Venezuela).

Organización comunitaria en sociedades interculturales como espacio de actuación para el trabajo social. Pueblo Piaroa Paria Grande, Municipio Atures. Estado Amazonas 2009/2010.

Dalia Katherine Rosa Torrealba. (Venezuela).

Memorias subalternizadas, poder popular y soberanías comunitarias.

Belin M. Vázquez V. Universidad del Zulia. (Venezuela).

El proceso de municipalización del programa de formación de grado gestión pública. Una experiencia venezolana para la generación de experiencias educativas con ciencia y pertinencia social.

Duilimarh Arrieta-Karina Villalobos. Universidad Bolivariana de Venezuela. (Venezuela).

Interdisciplinariedad científica: espacio cognoscitivo para la formación de capacidades en participación comunitaria.

Ana Carolina Zambrano Medori-Eduardo Emiro Ysea Hurtado. Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero. (Venezuela).

Siembra de valores para la convivencia comunitaria desde la cultura popular.

Dalis Coromoto Valera. (Venezuela).

La salud una responsabilidad de todos, desde un enfoque individual y colectivo.

Ruth Zárate, Rueda Sandra Liliana. Universidad Industrial de Santander. (Colombia).

Caracterización de la depresión en la tercera edad.

Niurka García Sarmiento. (Cuba).

Características psicosociales de las adolescentes embarazadas. Influencia en la asistencia a la consulta prenatal.

Norma Montilla, Jairo Vuelvas. (Venezuela).

Viviendas saludables una responsabilidad social desde la comunidad.

Ruth Zárate Rueda-Diana Marcela Castañeda Coy. Universidad Industrial de Santander. (Colombia).

Procesos comunitarios y experiencias en salud en el sector san Felipe III del municipio San Francisco del estado Zulia.

Xiomeli Cordero Rodríguez. Universidad Bolivariana de Venezuela. (Venezuela).

Fundamentos teóricos y metodológicos para enfocar la salud pública como una visión de prevención de las enfermedades. Belitza Ibarra, Universidad Bolivariana de Venezuela. (Venezuela)

El trabajo con familias de una comunidad del semiárido venezolano y su participación en procesos de investigación participativa.

Carlos Hernández. Yasmil Granda, Alexis Parra, Yoiber Mujica. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, (Venezuela).

Trabajo social con familias: un desafío para nuestra profesión.

Deisy Ancco Choquecondo, Fabiola Colque Gómez, Judith Chaco Huamani, Lidia Choque Mamani, Miriam Chura Chura, Naysa Luna Berroa, Rosmery Mayta Maque. Universidad Nacional de San Agustín, (Perú).

Modo de vida del militar y sus implicaciones en la dinámica familiar.

Rosalba Peraza (Venezuela)

Trabajo social y desempeño gerencial: nuevos espacios para el emprendimiento.

Reynaldo Antonio Jiménez Escalona. DROQUIVEN. (Venezuela).

Fortalecimiento de las aulas pedagógicas del servicio de pediatría del hospital “Dr. Pedro Emilio Carrillo” con la incorporación de equipos tecnológicos.

Teresita Villasmil De Vásquez, Yuraima Matos, Alexis Rojas, Eva Pasek. Universidad Nacional Experimental. Simón Rodríguez. (Venezuela).

Aproximación teórica de la gerencia estratégica basada en las tecnologías de la información y comunicación como escenario comunicacional para universidades públicas, autónomas nacionales.

Charles Jesús Blanco Martes, Migdalis González. Universidad del Zulia-Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. (Venezuela).

Responsabilidad social universitaria-Transferencia tecnológica en su vinculación con el entorno social. Cynthia Martínez de Carrasquero. Universidad del Zulia. (Venezuela)

Formación e intervención en trabajo social desde una perspectiva intercultural. Reflexiones desde una experiencia investigativa.

Alexander Pérez Álvarez. Universidad de Cartagena. (Colombia).

Reynaldo Antonio Jimenez Escalona

**Trabajo Social y Desempeño Gerencial
nuevos espacios para el emprendimiento**

RESUMEN

El presente tiene como objetivo reflexionar sobre la praxis y ámbitos de acción de los profesionales del trabajo social, a la luz de las variadas estrategias que he tenido la oportunidad de desarrollar en mi plan de carrera. En tal sentido, dentro de las estrategias, se consideran diversas esferas del desempeño que incluyen desde la gestión pública, privada, la responsabilidad social empresarial, la consultoría, el emprendimiento en el desarrollo y ejecución de proyectos sociales, así como, la gerencia organizacional. Se contempla la relevancia de la formación para el desempeño de alto nivel y la inserción en los retos e ilimitados espacios del quehacer como Trabajadores Sociales. En la contemporaneidad, la profesión se ha expandido en una diversidad de espacios donde el ser humano genera interacciones de variada intensidad o extensión. Se ha de resaltar que se dispone de la acreditación académica para el desenvolvimiento en las áreas de apoyo, intervención, coordinación y gerenciales con elevada calidad y efectividad. Con la aplicación de estas estrategias, se invita a ser emprendedores, generando espacios significativos dentro de la dinámica actual.

Palabras claves: Trabajo Social, Emprendimiento, Gerencia, Desempeño

**SOCIAL WORK AND MANAGERIAL PERFORMANCE:
NEW SPACES FOR ENTREPRENEURSHIP**

ABSTRACT

This article aims to reflect on the practice and policy areas of social workers in the light of varied strategies that I have had the chance to develop throughout my professional career. In this sense, I have taken into account several performance areas to apply within the strategies, such as public and private management, corporate social responsibility, consulting, entrepreneurship in the development and execution of social projects, as well as organizational management. The importance of training for high-level performance and involvement in challenging and boundless tasks as social workers is also highlighted. Currently, the profession has expanded in a variety of spaces where human beings generate interactions of diverse intensity or range. It should be noted that we can provide the academic accreditation for the development in the areas of support, intervention, coordination and management with high quality and effectiveness. With the application of these strategies, we can encourage the entrepreneur spirit, generating significant environments within the current dynamic.

Key words: Social work, entrepreneur, management, performance

TRAVAIL SOCIAL ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE: DE NOUVEAUX ESPACES POUR L'ENTREPRENEURIAT

RÉSUMÉ

Cet article vise à réfléchir sur les pratiques et les politiques des travailleurs sociaux à la lumière des stratégies que j'ai eu l'opportunité de développer pendant ma carrière professionnelle. À cet égard, on tient en compte des divers domaines de performance comprenant la gestion publique et privée, la responsabilité sociale des entreprises, le conseil en stratégie, l'entrepreneuriat dans le développement et exécution de projets sociaux, ainsi comme la gestion organisationnelle. En incluant l'importance de la formation professionnelle pour la performance de haut niveau et la participation des travailleurs sociaux dans des espaces exigeants et sans barrières. Actuellement, la profession s'est élargie dans une diversité d'espaces où l'être humain génère interactions d'intensité ou amplitude variable. Il faut souligner que nous pouvons apporter l'accréditation académique pour le développement dans les domaines de soutien, intervention, coordination et de gestion de haute qualité et d'efficacité. En appliquant ces stratégies, nous encourageons l'esprit d'entrepreneurs, en générant des espaces essentiels dans la dynamique actuelle.

Mots-clés: travail social, entrepreneuriat, management, performance

1. INTRODUCCIÓN

Los retos profesionales que se visualizan para el Trabajo Social en el contexto nacional y mundial trazan las líneas de la identidad a demostrar, bosquejan los espacios de la acción, cuando intervenimos en una realidad social u organizacional determinada, valiéndose para ello de enfoques científicos en continuo avance, ejercicio fundamentado en el límite ético.

En los procesos sociales se vislumbran la multiplicidad de opciones para el desempeño, la formación e interpretación de los nuevos espacios como Trabajadores Sociales. Dicha amplitud permite accionar en cualquier ámbito donde el ser humano se vincule familiar, social, organizacional o culturalmente. A tal efecto la carrera brinda el sustento teórico – metodológico; el desarrollo de las competencias profesionales comprende un acto volitivo.

En la actualidad las organizaciones exigen nuevas estrategias, diversos procesos y capacidades para todas las personas que desempeñan sus labores, con base en estructuras más planas, muestra la apertura hacia valores que permiten asumir las actividades productivas con interés, reto y compromiso.

En este sentido, Pereda & Berrocal (1999) refieren que las organizaciones deben esforzarse por adoptar sistemas que permitan gestionar de manera dinámica el factor humano como elemento clave para su éxito. Lo cual resulta factible basándose en los talentos de sus integrantes.

De tal forma, el dinamismo del entorno, demanda flexibilidad en la gente para adaptarse a nuevas situaciones y capacidades, por cuanto el conocimiento es la mayor fuente de ventaja competitiva. Es por ello, que el profesional más versátil es aquel que desarrolla conocimientos, habilidades e intereses compatibles con su ámbito de acción. Aspectos que constantemente son referidos (Mertens, 1996), convergen en un punto: la valorización y desarrollo del ser humano.

¿Los profesionales en Trabajo Social, comprendemos a las Organizaciones, así como, a sus respectivos Grupos de Interés como sujetos de nuestro quehacer? Reflexionar sobre los ámbitos de acción gerencial en el desempeño profesional del Trabajo Social, será lo que expondré a continuación.

2. EL DESARROLLO DEL TRABAJO SOCIAL Y EL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN LA CONTEMPORANEIDAD

El Trabajo Social comprende una variedad amplia de enfoques, procesos metodológicos diversos, establecidos en fundamentos epistémicos y axiológicos, (Escartín, 1992), por lo cual reafirmo, que se constituye en una profesión que asume los procesos humanos apoyando el desarrollo de las potencialidades de las personas y de las organizaciones, que les permiten la generación de alternativas de respuestas a sus situaciones – problemas, requerimientos y derechos, en aras de elevar su nivel y calidad de vida creando condiciones sociales favorables para el alcance de sus aspiraciones.

En base a lo anterior el profesional que se requiere hoy en día, ha de situarse en un contexto cada vez más globalizado, en procesos organizacionales ampliamente interesados por el tema social y sus propias responsabilidades de impacto, así como a los estados – naciones enfocándose hacia sus realidades sociales caracterizadas por un crecimiento en la participación activa de sus grupos humanos.

Considero a nuestro desempeño el eje transversal que elabora y construye un camino unificador del espacio social – organizacional, con una visión integradora de las personas en su contexto específico y cuya competencia profesional es, entre otras, la interpretación e interrelación de dichos requerimientos con sus respectivos recursos, propiciándoles satisfacción y crecimiento.

El trabajo social ha desarrollado un nivel de alta pertinencia y amplio alcance, las demandas del mercado han generado la participación e inserción en ámbitos del quehacer profesional consustanciado con la transversalidad del conocimiento científico, lo cual considero ha permitido integrar la multiplicidad de estrategias de intervención con las herramientas gerenciales del mundo contemporáneo.

2.1 LAS ORGANIZACIONES Y SUS RESPECTIVOS GRUPOS DE INTERES COMO SUJETOS DEL QUEHACER DEL TRABAJO SOCIAL.

Al asumir esta premisa expongo como hilo conductor mis experiencias profesionales producto del desempeño en los diferentes espacios donde me ha correspondido intervenir, las cuales han sido valiosas en términos del crecimiento continuo, por cuanto su fundamento se origina en la formación académica, que ha permitido la sustentación teórico-práctica, para el alto desempeño en posiciones que incluyen desde el nivel de apoyo, intervención, coordinación hasta gerencial, pasando por el emprendimiento y el libre ejercicio de la profesión.

He de comenzar mencionando que dentro de la Gerencia Pública, se propicia el desarrollo en la intervención de programas y proyectos desde los lineamientos de las políticas públicas, fundamentados en la planificación, dirigidos hacia los procesos de apoyo comunitario, gestión social y participación ciudadana, así como el apoyo en situaciones de desastre, intervención de los refugiados, apoyo psico-social y colectivo donde se manejan decisiones y se comprometen recursos, haciendo uso de herramientas gerenciales para el logro eficiente de los mismos, traducidos en impacto social.

Para Plasencia (1994), la gerencia pública “se define como el conjunto de conocimientos y prácticas que permiten mejorar la racionalidad de la dirección administrativa del Estado en términos sociales”. Sin embargo, Cepeda (2006) plantea que esa definición apunta al compromiso que tienen los funcionarios para mejorar la racionalidad, lo cual implica el buen aprovechamiento de los recursos materiales, financieros y humanos. La racionalidad técnica adquiere su valor cuando los empleados son capaces y

eficientes para la realización de sus tareas; la racionalidad técnica se define por la eficiencia con que se organizan, programan, distribuyen y evalúan los recursos que el Estado tiene para cumplir su misión.

En alusión a ello hago referencia al Centro de Atención Integral “Luis Ordaz” adscrito a la (GDF) Gobernación del Distrito Federal (hoy Alcaldía Metropolitana de Caracas), institución que se dedicaba a la atención de personas adultas en situación de calle (indigencia), mediante la intervención de un amplio equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, así como, personal asistencial calificado, Bomberos y Defensa Civil. Su objetivo era contribuir con la reinserción familiar de las personas afectadas fortaleciendo la condición psico – social para su integración de manera auto – gestionaria.

De tal modo Cepeda (2006) sintetiza que la gerencia pública propone un cambio en los administradores. Éstos deberán capacitarse para poder desarrollar las estrategias que les permitan crear una nueva organización administrativa, dirigida a los valores del mercado y de la eficiencia, con la pretensión de enfrentar los graves dilemas de la administración pública tradicional, que ahora parecen encontrar respuesta en la gestión pública.

De igual forma en la Dirección de Desarrollo Social de la GDF, se estableció la coordinación y ejecución de las políticas sociales, mediante la capacitación en oficios u ocupaciones en los centros comunitarios, dando prioridad a los sectores vulnerables a través de las jornadas cívicas de atención y actividades recreativas tanto culturales como deportivas.

Estas jornadas abarcaron a todas las parroquias del distrito capital, así como, la coordinación de las acciones, recursos materiales y de apoyo a las comunidades del litoral central perturbadas durante la tragedia de Vargas y a los sectores de la gran Caracas como las quebradas Catuche y Anauco, aludiendo a la actuación en situaciones de desastre.

En el Trabajo Social se cuenta métodos y estrategias para generar la gestión de alternativas de respuestas hacia la población. Subrayo entonces que la intervención se hace con los actores concernidos, aun en las condiciones más extremas de crisis humanas como ha sido el caso que me correspondió trabajar durante los hechos referidos.

Ha sido muy significativo comprender, que el ser humano tiene recursos propios a nivel intelectual, cognoscitivo, emocional que le permite la generación de repuestas de su propia situación problema con el respectivo acompañamiento profesional, con el apoyo de las redes organizacionales , coordinando la gestión pública con la participación de empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG’s) para generar satisfacción de las demandas sociales.

Por otra parte, la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (2000) abrió espacios profesionales a la luz de la Doctrina de la Protección Integral y la Convención Sobre Derechos del Niño. Se crea el Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. En la cual me correspondió coordinar a nivel nacional la conformación y ejecución de las políticas públicas a favor de la infancia, así como, el fortalecimiento institucional para la creación y consolidación de los órganos administrativos del Sistema de Protección. Así mismo, se apoyó operativa y metodológicamente en la construcción del análisis situacional de la infancia para la cumbre del milenio. Esto es representativo, en términos que existe la capacidad de generar las propuestas pertinentes dado que se cuenta con las fortalezas técnicas y humanas para tales fines.

Sintetiza Cepeda (2006) que la gerencia pública propone un cambio en los administradores. Éstos deberán capacitarse para poder desarrollar las estrategias que les permitan crear una nueva organización administrativa, dirigida a los valores del mercado y de la eficiencia, con la pretensión de enfrentar los dilemas de la administración pública tradicional, que ahora parecen encontrar respuesta en la gestión pública.

En la visión de las organizaciones multilaterales para lograr la productividad que hoy exige el mercado laboral, se requiere tener en cuenta que el éxito depende principalmente de la flexibilidad, la visión holística y gestión comunitaria del Trabajador Social en relación con la gente hacia la cual se dirige su quehacer profesional. Es importante destacar que se privilegia el emprendimiento, dado que las estrategias con las cuales se ejecuta el acompañamiento social es mediante la consultoría organizacional, planificación estratégica situacional, marco lógico, entre otras en el desempeño de la autogestión profesional.

Es significativo resaltar los planteamientos que realizara Justo (2013) sobre el emprendimiento social, el cual define como un sector híbrido orientado a la obtención de un “triple resultado”: maximizar el valor económico, abordar problemáticas ambientales y sociales. Las empresas utilizan prácticas y principios del mundo de los negocios para lograr un cambio social. Su éxito no se mide según las ganancias económicas generadas, sino por el impacto que genera en la sociedad.

He de mencionar en referencia a ello, al integrar el equipo multidisciplinario de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el fortalecimiento de los órganos administrativos del sistema de protección del niño, niña y adolescentes, (particularmente en los Estados Delta Amacuro, Zulia, Barinas y Falcón); que resulto factible la ejecución de la gestión integrada e intervención sistemática de las organizaciones municipales (CMDNA) y estatales (CEDNA) basados en la doctrina de la Protección Integral.

Este enriquecedor ejercicio constituyó la plataforma para incursionar en el ámbito del emprendimiento como consultor para instituciones como UNICEF, igualmente fortaleciendo el sistema de Protección Integral de NNA. En el mismo sentido desde el Ministerio de Planificación y Presupuesto en la formación de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) Estadales y Municipales, para lo cual la sustentación en el análisis situacional y el diseño de Proyectos Sociales bajo la metodología de marco lógico, han resultado de alto impacto.

El emprendimiento no es exclusivo de lo social, también establece puentes de comunicación y vínculos con las empresas hacia los negocios, dado que en este sentido Campos (2013) plantea que un emprendimiento social puede ser un negocio, pero con parámetros sociales; o, un emprendimiento de negocio podría ser lo social en cierto sentido. La línea divisoria a veces será tan delgada, que lo único que las diferencie será la visión estratégica que les dieron sus fundadores.

Existe un todo complejo y cambiante dentro del ámbito organizacional, que se presentan de forma continua. En la era de la información y el conocimiento resulta ineludible valerse de modelos y herramientas gerenciales que propicien la dinámica de las organizaciones y su gente.

En tal sentido, las herramientas gerenciales se pueden aplicar desde el entorno de la organización, a los procesos inherentes de la misma, conformando un conjunto de técnicas de gestión que permite tomar decisiones cruciales y oportunas ante las situaciones de desequilibrio o conflictos en los procesos

productivos, económicos, políticos y sobre todo humanos y sociales que constituyen la esencia de la organización. (Thompson 2011)

El ejercicio profesional al que aludo, ha transformado las acciones sociales en una estratégica forma de -hacer trabajo social-, dado que la tendencia actual es orientar e integrar todas esas iniciativas sociales con la práctica gerencial como herramienta del accionar.

Otro espacio novedoso del desempeño que refiero es desde las empresas vinculadas a la industria petrolera con una creciente visión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la ejecución de las acciones voluntarias y contractuales desarrolladas, permiten la construcción de experiencias significativas en el trabajo con las comunidades agrícolas y escuelas en pro de su desarrollo local.

Según Drucker (2001) la responsabilidad social empresarial “es la habilidad que ha de tener la empresa para convertir los problemas sociales en oportunidades para la organización, siempre que tal responsabilidad sea consistente con su competencia”.

El desempeño ocupacional de por sí genera responsabilidad social hacia las personas u organizaciones con las cuales nos corresponde interactuar. En la actual dinámica social, el quehacer profesional ha generado vinculación indisoluble con el fundamento del conocimiento para la intervención, a su vez, sustentado en el marco normativo legal.

Para el Trabajo social este tipo de iniciativas de RSE tendrán sentido en la medida que mejoren la calidad de vida de las personas, es decir, que generen oportunidades para tener mejores logros en los planos individual, familiar y social. (Rodríguez 2008).

A su vez Peiró (2013) profundiza al respecto que, la mayoría de las definiciones de la RSE la interpretan como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las acciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores (sociedad). Ser socialmente Responsable no significa cumplir, solamente, con las obligaciones legales, sino, vinculándose «más» con el talento humano (personas), en el entorno y en las relaciones con sus Grupos de Interés, abriendo una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social (desde el trabajo social).

Hoy en día las Organizaciones están compitiendo en entornos complejos y por lo tanto, es vital que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los medios que han de utilizar para alcanzarlos.

Una herramienta gerencial productiva es el Cuadro de Mando Integral (CMI) sistema de administración de desempeño que puede utilizarse en cualquier organización, para alinear la visión y misión con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, monitorear las mejoras en la eficiencia de las operaciones, crear capacidad organizacional, comunicando los progresos. (Rohm 2011)

La formación académica y la experiencia permiten identificar, evaluar y negociar en el contexto, en relación a las diversas situaciones y requerimientos de la organización, del trabajador y del resto de los actores sociales.

Es por ello, que se han de revisado e interpretado los elementos que resultan claves en cuanto a la gestión, lo cual incluye la planificación estratégica, sistemas de calidad, indicadores de gestión, SHA, procesos de Capital Humano, RSE, utilizando las herramientas de gestión de forma selectiva, con criterios metodológicos y de pertinencia social, aspectos necesarios en cualquier Organización, en donde el principal activo a considerar es la gente en continuo cambio.

Por último, alcanzar una perspectiva integradora en el manejo de los procesos técnicos, de recursos humanos, operacionales, presupuestarios e institucionales, se sustenta en el conocimiento especializado y se consolida con aquellas capacidades comunicativas, empáticas, motivacionales, de liderazgo y de trabajo en equipo que se desarrollan con la experticia y favorecen las alianzas estratégicas que vinculan al sector Público – Privado con actores sociales con los cuales interactuamos.

Es importante entonces desarrollar las competencias profesionales que nos hagan elegibles para el ejercicio de esas nuevas posiciones organizacionales. Se ha de resaltar que estamos facultados para desenvolvemos en las áreas gerenciales con elevada calidad y efectividad. El reto del presente es ser emprendedores, generando amplitud de espacios para el libre ejercicio de la profesión dentro del contexto de la sociedad actual.

CONCLUSIONES

- La formación para el desempeño de alto nivel y la inserción en espacios del quehacer como Trabajadores Sociales se ha expandido en los multifacéticos ámbitos donde el ser humano genere interacciones, de variada intensidad.
- Se hace trascendente la investigación y la academia entrelazadas con las prácticas y las personas en su contexto, como factor de crecimiento del ámbito de acción de los profesionales del Trabajo Social.
- Es menester socializar e intercambiar las experiencias profesionales del desempeño organizacional, en términos de proyectarlas e incorporarlas en la formación académica.
- Resulta importante reafirmar que la Responsabilidad Social comprende un espacio atinente al desempeño del Trabajo Social, que requiere expandirse en términos de desarrollo profesional.
- Es primordial tender hacia el fortalecimiento de las capacidades gerenciales como estrategia para la construcción de organizaciones exitosas hacia el emprendimiento social.

"Lo que motiva a trabajadores del conocimiento es lo mismo que motiva a voluntarios.....necesitan, sobre todo, retos".

Peter Drucker